

Cultivo, cosecha y comercialización de arbustos de frutas y bayas: ¿una oportunidad para la producción regional y respetuosa con el clima?

www.af4eu.eu

Shepherdia argentea (Baya de Búfalo) es un arbusto resistente al clima valorado por los polinizadores y por su atractivo ornamental. Además, produce bayas comestibles con un contenido de proteínas relativamente alto.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Las plantas arbustivas productoras de bayas son una excelente forma de diversificación de los sistemas agroforestales en Alemania y Europa mezclados con árboles frutales, al tiempo que promueven la producción sostenible de alimentos y fortalecen la adaptación al clima. Estos sistemas aumentan la rentabilidad y los servicios ecosistémicos y proporcionan las condiciones ideales para promover una forma de agricultura regional, respetuosa con el clima y resiliente.

Los principales arbustos frutales resistentes al clima son:

- Espino amarillo (*Hippophae rhamnoides*) que es tolerante a la sequía, de alto rendimiento, se considera un superalimento.
- Sauco (*Sambucus nigra*) que prospera incluso en suelos pobres en nutrientes y tiene usos muy versátiles.
- Baya de miel (*Lonicera kamtschatica*) que es resistente a las heladas, se puede cosechar temprano y es rica en antioxidantes.
- Elaeagnus (*Elaeagnus* spp.) una especie fijadora de nitrógeno tolerante a la sequía, considerada como un superalimento.
- Baya de búfalo (*Shepherdia argentea*) que es extremadamente resistente a la sequía y tiene bayas con un contenido de proteínas relativamente alto.

Las principales especies de bayas tradicionales y emergentes son:

- Grosellas (*Ribes* spp.) que es ideal para cultivos intercalados (6-10 árboles ha)
- Arándanos (*Vaccinium* spp.) que prefieren suelos ácidos y tienen una demanda creciente actual.
- Aronia negra (*Aronia melanocarpa*) capaces de adaptarse a varios suelos y son ricos en polifenoles (4-6 árboles ha)
- Carrasquilla (*Amelanchier* spp.) con bayas dulces y múltiples usos como fruto y polinizador ornamental.

La recolección suele ser manual para preservar la calidad de la fruta, pero la cosecha mecanizada se adapta al cultivo a gran escala. El procesamiento de estas bayas produce zumos, mermeladas y frutos secos. El marketing directo y cooperativo aumenta las ganancias y reduce los costos. Estas plantas tienen muchas oportunidades de ventas locales y regionales en el mercado ecológico, mientras que la certificación ecológica de la UE abre oportunidades de exportación.

La integración de árboles frutales y arbustos de bayas en los sistemas agroforestales es una estrategia rentable y resistente al clima, especialmente a la luz de la creciente demanda de superalimentos regionales. Las nuevas especies y las cadenas de suministro optimizadas liberan un potencial adicional para la agrosilvicultura, el uso sostenible de la tierra y los sistemas alimentarios en Europa.

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.